

POST-SOVIET MƏKANINDA İNTERQRASIYA PROSESLƏRİ: MÖVCUD DURUM VƏ PERSPEKTİVLƏR

G.M.QULIYEVA

s.e.f.d.

BDU-nun Diplomatıya və müasir inteqrasiya
prosesləri kafedrası

Xülasə. *Sovet İttifaqının dağılması ilə yaranan 15 müstəqil dövlət yeni geosiyasi və iqtisadi reallıqlarla üzləşdi. Bu dövlətlər üçün regional inteqrasiya həm iqtisadi inkişaf, həm siyasi sabitlik, həm də təhlükəsizlik baxımından zəruri oldu. Post-sovet məkanında formalaşan əsas inteqrasiya təşəbbüsləri MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı, KTMT və GUAM müxtəlif məqsəd və prioritetlərlə fəaliyyət göstərir, lakin institusional zəifliklər, siyasi maraq toqquşmaları və geosiyasi rəqabət bu cəhdlərin effektivliyinə mənfi təsir göstərir. 2022-ci ildə başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi regiondakı inteqrasiya proseslərini ciddi şəkildə sarsıtdı, ölkələr arasında mövqelər daha da parçalandı. Bu münaqişə Qərbi və Rusiya arasında güc mübarizəsini gücləndirərək inteqrasiya təşəbbüslərinin gələcəyini mürəkkəbləşdirdi. Azərbaycan isə balanslaşdırılmış xarici siyasət yürüdərək regional inteqrasiya proseslərində mühüm və təşəbbüskar aktor kimi çıxış edir. Ölkə enerji, nəqliyyat və mədəniyyət sahələrində müxtəlif regional və beynəlxalq formatlarda fəal iştirak edir, Zəngəzur dəhlizi və Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi strateji layihələrlə geosiyasi mövqeyini gücləndirir. Məqalədə inteqrasiya proseslərinin mövcud vəziyyəti təhlil edilərək gələcəkdə təşkilatların islahatı, iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və siyasi etimadın artırılması kimi əsas istiqamətlərdə inkişafın zəruriliyi vurğulanır. Həmçinin, Azərbaycanın regional siyasətində çeviklik və balanslaşdırılmış yanaşmanın əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunur.*

Acar sozler: *postsovet məkanı, regional inteqrasiya, balanslaşdırılmış xarici siyasət, enerji siyasəti, regional təhlükəsizlik, geosiyasət, institusional islahatlar*

INTEGRATION PROCESSES IN THE POST-SOVIET SPACE: CURRENT STATUS AND PROSPECTS

G.M.QULIYEVA

SEFD

Department of "Diplomacy and Processes
modern integration "BSU

The 15 independent states that emerged following the dissolution of the Soviet Union faced new geopolitical and economic realities. For these states, regional integration became essential for economic development, political stability, and security. The main integration initiatives formed in the post-Soviet space — the Commonwealth of Independent States (CIS), the Eurasian Economic Union (EAEU), the Collective Security Treaty Organization (CSTO), and GUAM — operate with different goals and priorities, but institutional weaknesses, conflicting political interests, and geopolitical rivalry have negatively affected the effectiveness of these efforts. The Russia-Ukraine war, which began in 2022, severely disrupted the integration processes in the region and further fragmented the positions of the countries involved. This conflict has intensified the power struggle between the West and Russia, complicating the future of integration initiatives. Meanwhile, Azerbaijan pursues a balanced foreign policy and acts as an important and proactive actor in regional integration processes. The country actively participates in various regional and international formats in the fields of energy, transportation, and culture, strengthening its geopolitical position through strategic projects such as the Zangezur

corridor and the Organization of Turkic States. The article analyzes the current state of integration processes and emphasizes the necessity of reforms in organizations, deepening economic cooperation, and increasing political trust as key directions for future development. Additionally, the importance of flexibility and a balanced approach in Azerbaijan's regional policy is particularly highlighted.

Keywords: *Post-Soviet space, regional integration, balanced foreign policy, energy policy, regional security, geopolitics, institutional reform*

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Г.М.ГУЛИЕВА

д.ф.по п.н.

Кафедра «Дипломатия и процессы
современная интеграция» БГУ

15 независимых государств, возникших после распада Советского Союза, столкнулись с новыми геополитическими и экономическими реалиями. Для этих государств региональная интеграция стала необходимой как для экономического развития, так и для политической стабильности и безопасности. Основные интеграционные инициативы на постсоветском пространстве Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ГУАМ действуют с разными целями и приоритетами, однако институциональная слабость, политические конфликты и геополитическое соперничество негативно сказываются на эффективности этих усилий. Начавшаяся в 2022 году война между Россией и Украиной серьёзно подорвала интеграционные процессы в регионе и ещё больше раздробила позиции стран. Этот конфликт усилил борьбу за влияние между Западом и Россией, усложнив перспективы интеграционных инициатив. В то же время Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает важным и активным участником региональных интеграционных процессов. Страна активно участвует в различных региональных и международных форматах в сферах энергетики, транспорта и культуры, укрепляя своё геополитическое положение через стратегические проекты, такие как Зангезурский коридор и Организация тюркских государств. В статье анализируется текущее состояние интеграционных процессов и подчёркивается необходимость реформ в организациях, углубления экономического сотрудничества и повышения политического доверия как ключевых направлений для дальнейшего развития. Особое внимание уделяется значению гибкости и сбалансированного подхода в региональной политике Азербайджана.

Ключевые слова: *Постсоветское пространство, региональная интеграция, сбалансированная внешняя политика, энергетическая политика, региональная безопасность, геополитика, институциональная реформа*

Giriş.

Sovet İttifaqının Dağılması və Onun Nəticələri

1991-ci ilin sonlarında Sovet İttifaqının dağılması XX əsrin sonlarında baş verən ən mühüm geosiyasi hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü. Bu proses yalnız bir fəvqəldövlətin süqutu deyil, eyni zamanda bütöv bir ideoloji sistemin sosialist planlı iqtisadiyyatın, mərkəzləşdirilmiş idarəçiliyin və qapalı cəmiyyətin sonu demək idi. SSRİ nin dağılmasının səbəbləri. Bu dağılma tək bir səbəblə izah oluna bilməz; əksinə, siyasi, iqtisadi, sosial, ideoloji və etnik faktorların qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş vermişdir.

1. İqtisadi Tənəzzül və Planlı İqtisadiyyatın Çöküşü. Sovet iqtisadi modeli olan mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyat uzun müddət ərzində texnoloji yeniliklərə cavab verə bilmədi. 1980-ci illərə doğru: İstehsalatda səmərəsizlik, Bazar mexanizmlərinin olmaması, İnnovasiyaların olmaması və Neft qiymətlərinin 1980-ci illərin ortalarında ciddi şəkildə enməsi SSRİ iqtisadiyyatını çöküş həddinə çatdırdı. Bu vəziyyət dövlətin sosial təminat sistemini və hərbi xərclərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirdi [28 s 22].

2. İdeoloji legitimliyin zəifləməsi. Kommunist ideologiyası uzun illər xalq arasında alternativsiz olaraq təqdim olunsa da, 1980-ci illərin sonlarına doğru bu ideologiyanın real həyatda qarşılığı demək olar ki, qalmamışdı: Rəsmi ideologiya ilə ictimai həyat arasında ziddiyyət artmışdı, Məlumatların azad dövriyyəsi və Qorbaçovun "qlasnost" siyasəti nəticəsində sistemin naqislikləri geniş şəkildə üzə çıxmışdı. Bu da Kommunist Partiyasının daxildə legitimliyini itirməsinə və kütləvi ictimai narazılıqlara səbəb oldu.

3. Siyasi islahatların idarəolunmaz təbiəti ("Perestroyka"). Mixail Qorbaçovun həyata keçirdiyi "perestroyka" (yenidənqurma) və "qlasnost" (aşkarlıq) islahatları sistemin liberallaşdırılmasına yönəlsə də, bu islahatlar: Yaranmış dərin struktur problemləri aradan qaldırmaq üçün yetərli deyildi, Mərkəzin nəzarət gücünü zəiflətdi və siyasi dağılma proseslərini sürətləndirdi, Sovet respublikaları arasında mərkəzdən ayrılmaq meyillərini gücləndirdi [6 s,32].

4. Milli Respublikalarda separatizm və etnik ziddiyyətlər

SSRİ çoxmillətli bir federasiya olsa da, milli respublikaların suverenlik tələbləri dağılmanı daha da sürətləndirdi. 1988–1991-ci illərdə: Baltikyanı dövlətlər (Estoniya, Latviya, Litva) ilk olaraq müstəqillik tələb etdilər, Qafqaz və Orta Asiya respublikalarında milli hərəkatlar gücləndi, Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya məsələləri, Mərkəzin zəifliyi fonunda alovlandı. Bu etnik və milli parçalanmalar SSRİ-nin inteqrasiyasına ciddi zərbə vurdu.

5. Xarici faktorlar və soyuq müharibənin sonu. 1980-ci illərin sonlarına doğru ABŞ və Qərb dövlətləri ilə münasibətlər gərgin olaraq qalsa da: ABŞ prezidenti Ronald Reyqan SSRİ-ni "şər imperiyası" adlandıraraq ciddi siyasi təzyiqlər göstərdi, Qərbin iqtisadi təcridi və texnologiyaya çıxışın məhdudlaşdırılması SSRİ-nin beynəlxalq səviyyədə zəifləməsinə səbəb oldu, NATO-nun genişlənməsi və Şərqi Avropada sosialist rejimlərin çökməsi Sovet modelinin uğursuzluğunu açıq şəkildə nümayiş etdirdi .

6. İnformasiyanın Yayılması və Cəmiyyətin Səfərbərliyi

Qorbaçovun "qlasnost" siyasəti nəticəsində senzuranın yumşalması, ictimai medianın azadlaşması SSRİ-də uzun müddət gizlədilən sosial, siyasi və iqtisadi böhranların açıq şəkildə gündəmə gəlməsinə səbəb oldu: Bu, ictimai narazılığı artırdı, Demokratik hərəkatları gücləndirdi (xüsusən Baltikyanı və Qafqaz respublikalarında), Vətəndaş cəmiyyəti ideyalarının formalaşmasına zəmin yaratdı. Sovet İttifaqının dağılması çoxistiqamətli və kompleks səbəblər sisteminin nəticəsi olmuşdur. İqtisadi çöküş, ideoloji tənəzzül, milli separatizm, siyasi islahatların uğursuzluğu və xarici təsirlər bu prosesi sürətləndirmişdir. Dağılma, tək-cə bir dövlətin yox olması deyil, həm də XX əsr beynəlxalq münasibətlər sisteminin köklü şəkildə dəyişməsi demək idi. Bildiyimiz kimi İnteqrasiya proseslərinin dayanıqlılığı üçün əsas şərt könüllülük prinsipidir. Əgər dövlətlər və ya regionlar zorla, təzyiqlə və ya birtərəfli qərarlarla bir struktur daxilində saxlanılırsa, bu, sistem daxilində gərginliklərə və uzunmüddətli perspektivdə dezinteqrasiya proseslərinə gətirib çıxarır.

SSRİ nümunəsində bu prinsip necə işlədi?

Zorakı inteqrasiya və daxili legitimlik böhranı. SSRİ-nin yaranması 1922-ci ildə rəsmi olaraq fraternal xalqların birliyi kimi təqdim olunsa da, əslində, bir çox milli respublika zorla və ya təzyiqlə birliyə daxil edilmişdi (məsələn, Baltikyanı ölkələrin 1940-cı ildə ilhaqı). Mərkəzdən idarəetmə və ruslaşdırma siyasətləri regional muxtariyyətləri məhdudlaşdırdı, bu isə narazılıqlara səbəb oldu. Demokratik iştirakın olmaması. Respublikalarda xalq real şəkildə SSRİ-nin idarə olunmasında iştirak

etmirdi. Mərkəz respublikalar üzərində demokratik legitimlikdən çox güc tətbiq edirdi. İdeoloji və iqtisadi mərkəzdən asılılıq. SSRİ-də qərarların Moskvadan verilməsi, iqtisadiyyatın mərkəzdən planlaşdırılması yerlərdə iqtisadi təşəbbüskarlığı məhdudlaşdırırdı. Bu da əyalətlərdə və milli respublikalarda narazılıq doğururdu. Nəticədə dezintegrasiya qaçılmaz oldu. 1980-ci illərin sonlarında mərkəz zəiflədikcə, sistem zorla saxlanıldığı üçün bütün istiqamətlərdə dağılmağa başladı. 1991-ci ilədək Baltikyanı ölkələr, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər respublikalar bir-bir müstəqillik elan etdi. Beləliklə "İntegrasiya könüllü olmalı, əks halda struktur daxili parçalanma gec-tez qaçılmaz olur." [27 s,45]. Bunu təsdiqləyən nəzəriyyələr: Karl Deutsch – "kommunikativ birlik" və "sosial birlik" olmadan integrasiya sabit ola bilməz. Ernst Haas – integrasiya prosesləri yalnız "funksional ehtiyaclar və könüllü razılaşma" əsasında sabit qalır. Joseph Nye – "neo-funksionalist" yanaşmada qeyd edir ki, əgər aktorlar könüllü iştirak etmərlərsə, spillover effekti işləmir və sistem dağılır. Sonda belə demək olar: SSRİ kimi strukturlar zorla saxlanıldıqda və könüllü integrasiyaya əsaslanmadıqda, gec-tez dezintegrasiya prosesi başlayır. Könüllü iştirak və qarşılıqlı fayda prinsipi integrasiya proseslərinin yeganə uzunmüddətli zəmanətidir.

Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində 15 müstəqil dövlət meydana gəldi ki, bu da beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni aktorların ortaya çıxmasına səbəb oldu. SSRİ-nin dağılması çoxölçülü təsirlərə malik oldu. İlk növbədə, keçmiş sovet respublikaları suverenlik qazansa da, iqtisadi və sosial baxımdan ciddi sarsıntılarla qarşılaşdılar. İllərlə vahid bazar və enerji sisteminə integrasiya olunmuş iqtisadiyyatların parçalanması, yeni sərhədlərin və gömrük rejimlərinin tətbiqi ticarət dövriyyəsinə kəskin azaldı və iqtisadi tənəzzülə səbəb oldu [2 s, 155]. Siyasi baxımdan isə keçmiş SSRİ məkanında dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Bir çox ölkələrdə (məsələn, Baltikyanı dövlətlərdə) demokratik islahatlara yönəlmiş idarəetmə modelləri tətbiq olunsa da, digərlərində avtoritar tendensiyalar gücləndi. Eyni zamanda, mədəni və etnik müxtəlifliklə zəngin bu coğrafiyada separatizmin və silahlı münaqişələrin (Dağlıq Qarabağ, Dnestryanı, Abxaziya və s.) artması da bu keçid dövrünü müşayiət edən mənfi nəticələrdən idi [7,s 156].

Beynəlxalq səviyyədə isə keçmiş sovet respublikalarının xarici siyasət prioritetləri fərqlənməyə başladı. Bəziləri (Baltik ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna) Avroatlantik strukturlara integrasiya olunmağa çalışdığı halda, digərləri (Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan və s.) Rusiya ilə sıx siyasi-iqtisadi əlaqələrini qorumağa üstünlük verdilər. Nəticədə, post-sovet məkanında geosiyasi parçalanma və integrasiya xəritəsi formalaşmağa başladı ki, bu da regionda müxtəlif integrasiya təşəbbüslərinin yaranmasına zəmin yaratdı. Beləliklə, Sovet İttifaqının dağılması yalnız regional deyil, qlobal səviyyədə də siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik arxitekturasını yenidən formalaşdırdı. Bu dəyişikliklər post-sovet məkanında yeni əməkdaşlıq və integrasiya formatlarının yaranması üçün həm imkanlar, həm də çağırışlar yaratdı.

Müstəqil Dövlətlərin formalaşması və regional integrasiya ehtiyacı.

Sovet İttifaqının süqutu ilə ortaya çıxan 15 yeni müstəqil dövlət üçün ilk vəzifə milli dövlət quruculuğu, suverenliklərinin tanınması və beynəlxalq sistemə integrasiya idi. Bu dövlətlər keçmişdə vahid siyasi və iqtisadi məkanın tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərsə də, müstəqillik dövrünün başlanğıcı ciddi institusional, sosial və iqtisadi çağırışlarla müşayiət olunurdu [17 s,90]. Yeni dövlətlər öz idarəetmə modellərini formalaşdırmalı, milli kimliklərini müəyyənləşdirməli və iqtisadi sabitlik üçün alternativ ticarət və enerji əlaqələri qurmalı idilər. Bu yeni geosiyasi reallıqda regional əməkdaşlıq və integrasiya ehtiyacı daha aydın şəkildə özünü göstərməyə başladı. İntegrasiya yalnız keçmişdə mövcud olan iqtisadi və infrastruktur əlaqələrinin bərpası məqsədi daşıyırdı, eyni zamanda yeni geosiyasi və iqtisadi çağırışlara qarşı birgə cavab vermək üçün zəruri mexanizm kimi dəyərləndirilirdi. Müstəqil dövlətlər müxtəlif regional formatlarda əməkdaşlığa getmək zərurəti ilə üz-üzə qaldılar ki, bu da yeni təşkilatların yaranmasına və ya mövcud strukturların transformasiyasına səbəb oldu. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, keçmiş sovet respublikaları iqtisadi baxımdan bir-birinə asılı vəziyyətdə idilər. Məsələn, Orta Asiya ölkələri Rusiya ilə nəqliyyat və enerji sistemində qarşılıqlı əlaqəyə malik idilər. Baltikyanı və Qafqaz ölkələri isə öz iqtisadi diversifikasiyalarını həyata keçirmək və yeni tərəfdaşlar tapmaq ehtiyacı ilə çıxış edirdilər. Eyni zamanda, bir çox dövlətlər beynəlxalq bazarlara çıxış üçün bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyə

məcbur idilər. Bu səbəbdən də regional inteqrasiya ehtiyacı yalnız siyasi seçim deyil, həm də iqtisadi zərurət kimi meydana çıxırdı. Digər tərəfdən, regional inteqrasiya təşəbbüsləri yeni dövlətlərin siyasi sabitliyinin möhkəmləndirilməsi və qarşılıqlı təhlükəsizlik problemlərinin həlli baxımından da əhəmiyyət daşıyırdı. Belə ki, bir çox regionlarda (Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya) etnik və siyasi qarşıdurmalar, separatizm və terrorizm kimi təhdidlər regional təhlükəsizlik gündəmini formalaşdırırdı. Bu fonda əməkdaşlıq formatları həm kollektiv reaksiya, həm də diplomatik mexanizmlərin qurulması üçün əlverişli platforma rolunu oynayırdı [3 s, 456]. Beləcə bu dövlətlər arasındakı iqtisadi, təhlükəsizlik və kommunikasiya əlaqələri bir anda kəsilə bilməmişdi. MDB-nin yaranması bu keçid dövründə sistemsiz dağılmanı nəzarətdə saxlamaq və müəyyən koordinasiya yaratmaq məqsədi daşıyırdı.

1. MDB-nin yaranma konteksti. SSRİ-nin çökməsi və hüquqi varislik məsələsi. 8 dekabr 1991: Belovej razılaşması (Rusiya, Belarus, Ukrayna) – SSRİ-nin hüquqi varlığına son qoyur. 21 dekabr 1991: Alma-Ata Bəyannaməsi 11 respublika MDB-yə qoşulur. Niyə ehtiyac duyuldu? Sovetdənqalma resursların bölüşdürülməsi, İqtisadi əlaqələrin kəsilməsinin qarşısının alınması, Hərbi-strateji koordinasiyanın saxlanması, Regionda stabilliyin qorunması.

2. Regional inteqrasiyaya ehtiyac kontekstində MDB. İqtisadi səbəblər. SSRİ zamanı regionlar bir-birinə güclü şəkildə iqtisadi asılı idi. Enerji, nəqliyyat və sənaye sektorlarında qarşılıqlı asılılıq vardı. Yeni müstəqil dövlətlər bu şəbəkəni tam qırmaq əvəzinə onu koordinasiya etmək ehtiyacı hiss etdilər. *MDB çərçivəsində Azad Ticarət Zonası haqqında razılaşma imzalandı (1994).* Siyasi və hüquqi səbəblər. Dövlətlər arasında sülh yolu ilə ayrılma və hüquqi normalar əsasında münasibətlərin qurulması. Sovet dövründən qalma strukturların (məsələn, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, hərbi bazalar) idarə olunması. *MDB bir növ “mədəni boşanma mexanizmi” kimi də funksionallıq göstərdi.* Təhlükəsizlik səbəbləri. Dağılmadan sonra Qafqaz, Orta Asiya və Moldovada silahlı münaqişələr baş verdi (Qarabağ, Dnestryanı, Tacikistan və s.). MDB çərçivəsində birgə təhlükəsizlik mexanizmləri yaradılmağa çalışıldı (MDB Sülhməramlı Qüvvələri və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi – 1992). Geosiyasi motivlər. Rusiya MDB vasitəsilə post-sovet məkanında öz təsirini qorumağa çalışdı. Kiçik dövlətlər üçün bu birlik tam təcriddən çıxmaq və koordinasiya mühiti əldə etmək baxımından əhəmiyyətli idi.

3. MDB-nin Məhdudiyətləri və İnteqrasiya Çətinlikləri. Üzv dövlətlər arasında inteqrasiya istəyi bərabər deyildi (məsələn, Baltikyanı ölkələr MDB-yə qoşulmadı). Təşkilatın məcbureddici və icraedici gücü zəif idi, qərarların yerinə yetirilməsi könüllü idi. Nəticə: MDB – Könülsüz İnteqrasiyanın Simvolu. MDB-nin formalaşması regional inteqrasiyaya obyektiv ehtiyacın nəticəsi idi, lakin onun zəif nəticə verməsi könüllü inteqrasiyanın olmaması ilə izah olunur. Bu nümunə sübut edir ki: Könüllü və qarşılıqlı faydalı inteqrasiya olmadan, regional birliklər formal xarakter daşıyır və uzunömürlü ola bilmir. Nəticə etibarilə, müstəqil dövlətlərin formalaşma prosesi ilə paralel şəkildə regional inteqrasiya təşəbbüslərinin ortaya çıxması bu dövlətlərin geosiyasi reallıqlara adaptasiyasının mühüm elementi oldu. Bütün bu cəhdlər vahid məkanın dağılması ilə yaranan boşluğu doldurmaq və yeni qarşılıqlı asılılıqlara əsaslanan əməkdaşlıq modelini qurmaq məqsədi daşıyırdı.

Məqalənin məqsədi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra meydana çıxan yeni müstəqil dövlətlər qarşısında duran əsas çağırışlardan biri regional əməkdaşlıq və inteqrasiya mexanizmlərinin formalaşdırılması olmuşdur. Tarixi, iqtisadi və siyasi baxımdan sıx bağlı olan bu ölkələrin yeni dövrdə həm siyasi sabitlik, həm də iqtisadi inkişaf üçün birgə fəaliyyətə ehtiyac duyduqları tez bir zamanda aydın oldu. Lakin bu inteqrasiya cəhdləri müxtəlif səbəblərdən qeyri-bərabər və bəzən ziddiyyətli şəkildə inkişaf etmişdir. Bu məqalənin əsas məqsədi post-sovet məkanında formalaşmış inteqrasiya təşəbbüslərini (xüsusilə MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı, KTMT və GUAM kimi strukturlar çərçivəsində) təhlil etmək, onların uğur və məhdudiyətlərini qiymətləndirmək, habelə bu proseslərin geosiyasi dinamikasını və gələcək perspektivlərini dəyərləndirməkdən ibarətdir. Məqalə həmçinin Azərbaycanın regional inteqrasiya siyasətini ayrıca təhlil edərək, ölkənin bu proseslərdəki mövqeyini və maraqlarını da nəzərdən keçirir.

Məqalənin elmi və praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu tədqiqat post-sovet məkanında gedən inteqrasiya proseslərinin kompleks xarakterini açır, mövcud təşkilatların institusional və funksional imkanlarını obyektiv şəkildə təhlil edir və regionda daha effektiv əməkdaşlıq modellərinin formalaşması üçün tövsiyələr irəli sürür. Həmçinin, məqalə müstəqil dövlətlərin geosiyasi manevr imkanlarını, daxili və xarici siyasətlərində inteqrasiya meyillərinin rolunu işıqlandırmaqla, bölgədə davamlı inkişaf və təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair analitik baxış təqdim edir.

Post Sovet Məkanında İnteqrasiya Cəhdləri

Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ortaya çıxan yeni geosiyasi reallıq post-sovet dövlətlərini əməkdaşlıq və qarşılıqlı asılılıq zərurəti ilə üz-üzə qoydu. Bu məkan daxilində müxtəlif inteqrasiya təşəbbüsləri irəli sürüldü ki, onların bir çoxu Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü və ya liderliyi ilə baş tutmuşdur. Bu inteqrasiya cəhdləri əsasən iqtisadi, təhlükəsizlik və siyasi əməkdaşlığı nəzərdə tuturdu. SSRİ-nin dağılmasından sonra yaranan geosiyasi boşluq. Yeni müstəqil dövlətlərin qarşılaşdığı çağırışlar: iqtisadi çətinliklər, təhlükəsizlik təhdidləri, dövlət quruculuğu. Regional inteqrasiyanın alternativ olaraq irəli sürülməsi. İnteqrasiyanın Qarşısında Duran Əsas Maneələr, Geosiyasi parçalanmalar: Qərb-Rusiya qarşdurması. Münaqişələr və separatizm: Qarabağ, Donbas, Dnestryanı, Cənubi Osetiya. İqtisadi asılılıq və rəqabət: Rusiya və Çin arasında maraqlar toqquşması. Milli kimlik və suverenlik məsələləri: hər bir ölkənin fərqli siyasi strategiyası.

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB). 1991-ci ilin dekabrında Belovejsk razılaşması əsasında yaradılan MDB post-sovet məkanında ilk və ən genişmiqyaslı inteqrasiya təşəbbüsü oldu. MDB-nin məqsədi keçmiş SSRİ respublikaları arasında “sivilizasiya olunmuş ayrılıq” təmin etmək, iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı davam etdirmək idi. MDB çərçivəsində 10-dan çox sahəni əhatə edən əməkdaşlıq mexanizmləri (nəqliyyat, energetika, gömrük, miqrasiya və s.) formalaşdırılsa da, təşkilatın institusional zəiflikləri və qərarların hüquqi icbariliyinin olmaması onun təsir imkanlarını məhdudlaşdırmışdır [13 s.156]. MDB daha çox platforma xarakteri daşıyaraq, praktiki inteqrasiyadan çox, siyasi məsləhətləşmələr üçün istifadə edilmişdir.

2. Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ)/ Avrasiya inteqrasiya təşəbbüslərinin ən strukturlaşdırılmış forması Avrasiya İqtisadi İttifaqı olmuşdur. 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayan Aİİ Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Ermənistan və Qırğızıstanı birləşdirən iqtisadi birlikdir. Təşkilatın əsas məqsədi malların, xidmətlərin, kapitalın və əmək resurslarının sərbəst hərəkətini təmin etməkdir. Avropa İttifaqına bənzər mexanizmlər və vahid tənzimləmə orqanları yaratmaq məqsədi güdən Aİİ iqtisadi baxımdan nisbətən dərin inteqrasiyaya yönəlsə də, Rusiya dominantlığı, üzv ölkələr arasında iqtisadi asimmetriya və siyasi inamsızlıq bu strukturun effektivliyini məhdudlaşdırır [9].

3. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT)/ Təhlükəsizlik sahəsində inteqrasiya üçün yaradılmış əsas platforma KTMT olmuşdur. 1992-ci ildə imzalanmış müqavilə əsasında formalaşan bu təşkilat Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanı əhatə edir. KTMT-nin əsas funksiyası üzv ölkələrin qarşılıqlı müdafiəsini təmin etmək, hərbi təhdidlərə qarşı birgə tədbirlər görməkdir. Lakin təşkilatın fəaliyyəti selektiv və qeyri-effektiv qiymətləndirilir; xüsusilə 2020-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı və 2022-ci ildə Qazaxıstanda baş verən iğtişaslara qarşı reaksiyalar təşkilatın nüfuzuna ciddi zərbə vurmuşdur [18]

4. GUAM – Alternativ Yanaşma, 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova tərəfindən yaradılmış GUAM təşkilatı Rusiya mərkəzli inteqrasiya təşəbbüslərinə alternativ olaraq formalaşmışdır. GUAM əsasən demokratik dəyərlər, ərazi bütövlüyü, enerji təhlükəsizliyi və regional nəqliyyat marşrutları üzərində fokuslanmışdır. Lakin təşkilatın institusional zəifliyi və üzv ölkələr arasında siyasi koordinasiyanın məhdudluğu onun fəallığını azaldıb. Buna baxmayaraq, GUAM enerji və nəqliyyat sahəsində müəyyən təşəbbüslər irəli sürərək Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz regionlarında maraqlı alternativ format kimi qalır [8]. Post-sovet məkanında inteqrasiya cəhdləri ziddiyyətli nəticələr doğurmuşdur. Bir tərəfdən, bu təşəbbüslər region ölkələri arasında müəyyən dərəcədə əməkdaşlıq və dialoq platformaları yaratmışdır. Digər tərəfdən isə, bu birliklərin institusional qeyri-sabitliyi, geosiyasi

rəqabətlər, Rusiya dominantlığına qarşı artan narahatlıq və üzv dövlətlərin fərqli inkişaf trayektoriyaları inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsinə mane olmuşdur.

İnteqrasiya təşəbbüslərinin effektivliyi və problemlər. Post-sovet məkanında formalaşmış inteqrasiya təşəbbüsləri – MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ), KTMT və GUAM kimi təşkilatlar – ilkin mərhələdə iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məqsədini güdmüşdür. Lakin bu cəhdlərin real nəticələri qeyri-bərabər olmuş və bir çox hallarda simvolik səviyyədə qalmışdır. Əsas problemlərdən biri təşkilatların institusional zəifliyidir. Məsələn, MDB çərçivəsində qəbul edilən qərarların hüquqi məcburiliyi olmaması, Aİİ-də isə üzv ölkələr arasında iqtisadi assimetriya və tənzimləmə uyğunsuzluğu praktiki inteqrasiyanın dərinləşməsinə mane olmuşdur [13 s.124]. KTMT kimi təhlükəsizlik strukturları isə üzv ölkələrin hərbi-siyasi maraqlarında uzlaşma çatışmazlığı səbəbilə effektiv kollektiv müdafiə sisteminə çevrilə bilməmişdir. Bundan əlavə, təşkilatlarda liderlik funksiyasını əsasən Rusiya öz üzərinə götürsə də, bu dominantlıq digər ölkələrdə narahatlıq yaratmış və qarşılıqlı etimadı zəiflətməmişdir. İnkişaf səviyyəsindəki fərqlər, siyasi rejimlərin müxtəlifliyi və Qərblə inteqrasiya meyilləri də bu təşəbbüslərin qarşısında ciddi maneə kimi dayanır. Effektivlik baxımından əldə olunmuş nəticələr

Ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq Müəyyən uğurlar MDB və xüsusilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) çərçivəsində bəzi üzv ölkələr arasında gömrük baryerlərinin azaldılması və mal dövriyyəsinin artması müşahidə olunmuşdur. Aİİ daxilində iqtisadi əlaqələrin nisbətən sabitləşdirilməsi və Rusiya bazarına çıxışın təmin edilməsi müəyyən ölkələr üçün müsbət amildir (məs., Ermənistan, Belarus).

Nəqliyyat və enerji layihələri Post-Sovet məkanında bir sıra inteqrasiya təşəbbüsləri əsasən enerji (neft-qaz) və nəqliyyat marşrutlarının koordinasiyası ilə nəticələnmişdir. Məsələn, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars kimi layihələr geniş regional əməkdaşlığa şərait yaratmışdır.

Təhlükəsizlik sahəsində koordinasiya. KTMT daxilində birgə hərbi təlimlər, təhlükəsizlik sahəsində məlumat mübadiləsi. Ancaq bu sahədə effektivlik çox zaman ölkələrin maraqlarının uyğunlaşmamasına görə məhdud qalıb.

Effektivliyi azaldan əsas problemlər.

Rusiya mərkəzli dominasiya, Bir çox inteqrasiya təşəbbüsündə Rusiya lider mövqedədir. Bu, digər üzv ölkələrin suverenlik narahatlıqlarını artırır. Bəzi dövlətlər (məsələn, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan) bu səbəbdən dərin inteqrasiyadan yayınır. Geosiyasi fragmentasiya, Region ölkələrinin Qərb, Çin və Rusiya arasında seçim qarşısında qalması vahid inteqrasiya gündəliyinin formalaşmasına imkan vermir. GUAM və Şərqi Tərəfdaşlığı kimi Qərbyönlü təşəbbüslər, KTMT və Aİİ kimi Rusiya mərkəzli təşəbbüslərlə rəqabət halındadır. Zəif institusional çərçivələr, MDB kimi təşkilatlarda qərarların hüquqi məcburiliyi yoxdur. Aİİ çərçivəsində institutların qərarvermə mexanizmi Rusiya maraqlarına uyğun tənzimlənmişdir. Münaqişələr və etimadsızlıq, Qarabağ, Dnestryanı, Donbas, Abxaziya kimi uzunmüddətli münaqişələr regional əməkdaşlığı zəiflədir. Ölkələr arasında qarşılıqlı etimadsızlıq və tarixi ziddiyyətlər institusional inteqrasiyanı çətinləşdirir. Alternativ və funksional inteqrasiya formatlarının nümunələri, TDT – mədəni və dil əsaslı əməkdaşlıq modeli daha yumşaq inteqrasiya forması kimi effektivdir. Çoxşaxəli əməkdaşlıq platformaları – enerji, logistika, nəqliyyat sahələrində layihələr konkret nəticələr verir. Bilateral əməkdaşlıq formatları – Rusiya-Qazaxıstan, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçbucaqları uğurlu nümunələrdir. Ümumi qiymətləndirmə, Post-Sovet inteqrasiya təşəbbüsləri daha çox siyasi motivasiyalarla formalaşsa da, onların ekonomik və institusional dayanıqlığı zəifdir., Effektivlik yalnız real maraqların uzlaşdığı sahələrdə – enerji, nəqliyyat, texniki əməkdaşlıq – təmin olunur. Ənənəvi dövlətlərarası güc siyasəti, suverenlik qorxusu və asimmetrik münasibətlər inteqrasiya təşəbbüslərini davamlı və dərin etməyə imkan vermir

Üzv dövlətlər arasında münasibətlər və mövqelər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) postsovet məkanında regional inteqrasiyanın ilk və ən geniş təşəbbüsü olsa da, üzv dövlətlərin təşkilata münasibətində vahidlik yoxdur. Bu münasibətlər müxtəlif siyasi maraqlar, təhlükəsizlik prioritetləri,

xarici siyasət kursları və Rusiya ilə münasibətlərin xarakteri əsasında formalaşır. **MDB üzv dövlətlərinin mövqelərinin qruplaşdırılması.**

1. Rusiya və onun təsir dairəsi yaratmaq istəyi. MDB-nin təşəbbüskarı və aparıcı gücüdür. Təşkilatdan geosiyasi təsir aləti kimi istifadə edir. MDB-ni Rusiya üçün postsovet məkanında inteqrasiya və nəzarət vasitəsi olaraq görür. *Rusiya MDB-ni daha sonra KTMT, Avrasiya İqtisadi Birliyi kimi strukturlarla tamamladı.*

2. Tərəddüd edən və ya passiv üzvlər. Özbəkistan. Vaxtaşırı MDB və KTMT-dən uzaqlaşır və geri qaydır. Avtonom xarici siyasət yürüdür, Rusiya ilə balanslı əlaqələr saxlayır. Türk Dövlətləri Təşkilatında fəal olsa da, MDB ilə də əlaqələri tam kəsməyib. Türkmənistan. 2005-ci ildən MDB-də assosiativ üzv statusundadır. Bəyan olunmuş neytrallıq siyasəti yürüdür, təşkilatda aktiv deyil. Ermənistan. KTMT və MDB çərçivəsində Rusiya ilə hərbi-siyasi ittifaqdadır. Lakin son illərdə Rusiya ilə münasibətləri gərginləşib və Qərblə yaxınlaşmağa çalışır. MDB üzvü olaraq qalır, lakin aktivlik zəifləyir.

3. MDB-dən uzaqlaşmağa çalışan və ya çıxmış dövlətlər. Ukrayna 2014-cü ildə Krımın ilhaqından sonra faktiki olaraq MDB-dən çıxmışdır. Rusiya ilə münaqişə MDB çərçivəsində əməkdaşlığı mümkünsüz etmişdir. 2018-ci ildən rəsmi iştirakını dayandırıb. Gürcüstan 2008-ci il Rusiya–Gürcüstan müharibəsindən sonra MDB-dən çıxdı. Avro-Atlantik inteqrasiyanı prioritet hesab edir. Moldova Formal üzv olsa da, Avropa İttifaqına inteqrasiyanı prioritet sayır. MDB ilə əməkdaşlıq minimal səviyyədədir.

4. MDB-yə sadıq və ya funksional baxımdan istifadə edənlər. Bu ölkələr MDB-ni tək-cə formal çərçivə kimi deyil, həm də siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından əlaqələrin qorunması və dərinləşdirilməsi üçün bir platforma kimi görürlər. Belarus MDB ilə əməkdaşlığı strateji səviyyədə saxlayır, Eyni zamanda KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqında da fəaldır. Rusiya ilə inteqrasiyanı dərinləşdirən “Birlik Dövləti” modeli bu münasibəti gücləndirir. Tacikistan, Siyasi və iqtisadi baxımdan Rusiyaya yüksək dərəcədə bağlıdır. MDB vasitəsilə əmək miqrasiyası, iqtisadi yardımlar və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq aparır. Ermənistan (*qismən*), MDB üzvü kimi formal iştirakını davam etdirir, KTMT-də də mövcuddur. Lakin son illər Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik müşahidə olunur (xüsusilə 2020-ci il müharibəsindən sonra). MDB-yə sadıqlıqda çatlar yaranmağa başlayır.

MDB-yə funksional yanaşan dövlətlər. Bu ölkələr MDB-ni yalnız praktik və məhdud məqsədlər üçün istifadə edir – əsasən ticarət, gömrük, miqrasiya və texniki əməkdaşlıq sahələrində. **Azərbaycan** MDB üzvüdür, lakin təşkilatın dərin inteqrasiyası təşəbbüslərində iştirak etmir. Suverenlik və balanslaşdırılmış siyasət prinsipini əsas götürür. Enerji, nəqliyyat və texniki əməkdaşlıq sahələrində seçici yanaşma sərgiləyir. KTMT-yə qoşulmayıb, Aİİ-də iştirak etmir. **Qazaxıstan**, MDB-də qalır, lakin əsas diqqəti Avrasiya İqtisadi İttifaqına yönəldir. MDB-ni daha çox texniki və diplomatik platforma kimi saxlayır. Özünün "çoxistiqamətli xarici siyasət" strategiyasına sadıqdır. **Qırğızıstan**, Rusiya ilə əməkdaşlığa önəm verir, MDB çərçivəsində iştirak edir. Lakin iştirak daha çox təhlükəsizlik və iqtisadi yardım əldə etmək məqsədi daşıyır. İnteqrasiya prosesində passiv və reaktiv rol oynayır.

MDB-dən çıxmış və ya iştirakını dayandırmış ölkələr, Bu ölkələr MDB-yə olan münasibətlərini tamamilə yenidən dəyərləndirərək ondan çıxmış və ya fəaliyyətini dayandırmışdılar. **Gürcüstan**, 2008-ci il Rusiya ilə müharibədən sonra MDB-dən çıxdı. Avroatlantik inteqrasiyaya üstünlük verir. **Ukrayna**, 2014-cü ildən sonra MDB-nin əməkdaşlıq mexanizmlərində iştirakını dayandırdı. Rusiya ilə qarşıdurma MDB-dən tam uzaqlaşmaya səbəb oldu. **Moldova (qismən)**, Rəsmi olaraq MDB üzvü olsa da, son illər iştirakını minimuma endirib. Avropa İttifaqına inteqrasiya xəttini gücləndirir.

MDB-nin real funksionallığı Rusiya ilə münasibətlərin səviyyəsinə və ölkələrin geosiyasi yönümünə bağlıdır. Sadıq ölkələr əsasən Rusiyaya hərtərəfli bağlı olanlardır. Funksional istifadə edənlər isə suveren qərarlarını qorumağa çalışan, amma texniki əməkdaşlığı davam etdirən ölkələrdir. MDB-nin gələcəyi bu ikili münasibətin necə tənzimlənəcəyindən asılı olacaq. Qazaxıstan MDB çərçivəsində fəal, lakin Rusiya ilə balanslı münasibətlər saxlayır. MDB-ni iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində vasitə kimi

görür. Paralel olaraq Türkdövlətləri Təşkilatı və ŞƏT-də də fəaldır. Belarus. Rusiya ilə ən yaxın strateji tərəfdaş. MDB və KTMT daxilində Rusiya ilə eyni mövqedə çıxış edir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının aparıcı iştirakçılardanıdır. Qırğızıstan və Tacikistan. İqtisadi və təhlükəsizlik baxımından Rusiyadan asılıdır. MDB və KTMT çərçivəsində iştirakları daha çox praktik səbəblərlə izah olunur.

Azərbaycanın inteqrasiya siyasəti, balanslaşdırılmış xarici siyasət modeli.

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra regional və qlobal güclərin kəsişdiyi mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşməsi səbəbilə çoxvektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət modeli formalaşdırmışdır. Bu model Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq və regional inteqrasiya təşəbbüslərinə seçici yanaşma göstərməsinə, öz suverenliyini və milli maraqlarını ön planda tutmasına imkan yaratmışdır.

İnteqrasiya Siyasətinin əsas istiqamətləri

1.1. MDB və funksional əməkdaşlıq. Azərbaycan 1993-cü ildə MDB-yə qoşulmuş, lakin təşkilat çərçivəsində yalnız funksional və texniki əməkdaşlığa üstünlük vermişdir. Rusiya ilə münasibətlərdə ehtiyatlı siyasət aparan Bakı, MDB çərçivəsində dərin siyasi və hərbi inteqrasiyadan yayınmış, KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqına qoşulmaqdan imtina etmişdir. *“Azərbaycan MDB çərçivəsində iştirakını daha çox iqtisadi və texniki sahələrlə məhdudlaşdıraraq, strateji suverenliyini qorumağa çalışmışdır”* (Delcour, 2018).

1.2. GUAM və Qərbyönümlü platformalar. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə birlikdə GUAM təşkilatını formalaşdıraraq, Rusiyanın hegemonluğuna alternativ regional əməkdaşlıq modelinə dəstək vermişdir. Eyni zamanda Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində Bakı Brüssellə siyasi və iqtisadi dialoqu gücləndirmiş, lakin assosiasiya sazişi imzalamamışdır.

1.3. Türkdövlətləri Təşkilatı (TDT) və pan-türk inteqrasiyası. Azərbaycan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (indiki TDT) əsas təşəbbüskarlarından biri kimi çıxış etmişdir. Bu qurum vasitəsilə Azərbaycan mədəni, iqtisadi və nəqliyyat sahələrində inteqrasiyanı təşviq etmişdir. 2020-ci ildən sonra bu qurumun geosiyasi əhəmiyyəti də artmağa başlamışdır.

2. Balanslaşdırılmış Xarici Siyasət Modeli. Azərbaycanın xarici siyasəti “bütün tərəflərlə əməkdaşlıq, heç bir ittifaqda tam şəkildə iştirak etmədən strateji manevr etmək” prinsipinə əsaslanır. Bu modelin əsas komponentləri aşağıdakılardır:

2.1. Rusiya ilə pragmatik əməkdaşlıq. Enerji, təhlükəsizlik və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq. Qarabağ məsələsində gərgin məqamlar olsa da, **taktiki balans** qorunur. KTMT və Aİİ-dən kənar qalmaqla suverenlik qorunur.

2.2. Qərblə tərəfdaşlıq. ABŞ və Aİ ilə enerji və təhlükəsizlik sahəsində strateji əməkdaşlıq. Demokratiya və insan haqları məsələlərində fərqli mövqelər olsa da, **enerji diplomatiyası** əlaqələri gücləndirir. TANAP, TAP kimi layihələr Avropa üçün alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın rolunu artırır.

2.3. Regional güclərlə əlaqələr. Türkiyə ilə “strateji müttəfiqlik”: Şuşa Bəyannaməsi (2021) bu əlaqəni formal-müqaviləli çərçivəyə salmışdır. **İranla ehtiyatlı münasibətlər:** iqtisadi əməkdaşlıq olsa da, dini və təhlükəsizlik baxımından risklər mövcuddur. **Çinlə əməkdaşlıq:** “Bir Kəmə – Bir Yol” təşəbbüsü çərçivəsində logistika və tranzit əməkdaşlığı genişlənir.

3. İnteqrasiya və balansın nəticələri. Azərbaycanın seçici inteqrasiya yanaşması və balanslı siyasəti bir sıra strateji nəticələrə səbəb olmuşdur: Suveren qərar vermə imkanlarının qorunması. Çoxşaxəli enerji və nəqliyyat marşrutlarının qurulması. Tək gücdən asılılığın qarşısının alınması. Regional liderlik potensialının artması (xüsusilə TDT çərçivəsində) Bu siyasət həm də Azərbaycanın **“kiçik dövlət – böyük strategiya”** modelini tətbiq etdiyini göstərir [12 s 34].

Azərbaycanın inteqrasiya siyasəti və balanslaşdırılmış xarici siyasət modeli regional və qlobal güclər arasında strateji manevr imkanları təmin etməklə yanaşı, ölkənin suverenliyi, təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqları arasında incə tarazlığı qoruyur. Bu model dəyişən qlobal konfigurasiyalar fonunda elastik və çevik diplomatiya aləti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

MDB-də üzvlük, lakin dərin inteqrasiyadan çəkinmə. GUAM, TDT və Avropa ilə əlaqələrin inkişafı. Enerji layihələri ilə regional əməkdaşlığın təşviqi 1993-cü ildə MDB-yə qoşulsa da, təşkilatda çox fərqli və ehtiyatlı xətt yürüdüb. MDB-nin təhlükəsizlik mexanizmlərinə etimadsızlıq göstərib (xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda). Balanslaşdırılmış xarici siyasət: MDB üzvü olaraq qalır, lakin Türk Dövlətləri Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatında daha fəal iştirak edir. Siyasi iştirak minimal, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq səviyyəsində davam edir. MDB üzv dövlətləri təşkilata vahid və bərabər şəkildə yanaşmır. Onların mövqeləri: Rusiya ilə münasibətlərin səviyyəsinə, daxili və regional təhlükəsizlik ehtiyaclarına, qlobal inteqrasiya prioritetlərinə görə formalaşır. MDB bu gün daha çox simvolik və texniki əməkdaşlıq platforması rolunu oynayır. Əslində isə post-sovet məkanında əsl inteqrasiya dinamikası fərqli strukturlar – Avrasiya İttifaqı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, ŞƏT – ətrafında formalaşır. Post-sovet ölkələri arasında münasibətlər bir çox hallarda qarşılıqlı maraqlara deyil, ziddiyyətlərə əsaslanır. Aİİ daxilində belə Rusiya, Belarus və Qazaxıstan arasında gömrük siyasəti, subsidiya rejimləri və tarif məsələlərində fikir ayrılıqları müşahidə olunmuşdur. KTMT daxilində isə Ermənistan və Qazaxıstan kimi ölkələrin bəzi regional münaqişələrə yanaşması ziddiyyətli olmuşdur. GUAM üzvləri – Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna – Rusiya ilə münasibətlərində eyni xətti izləməsələr də, ümumi geosiyasi oriyentasiya baxımından Qərb yönümlü mövqe sərgiləmişdirlər. Lakin bu birlik çərçivəsində də koordinasiya problemləri və praktiki əməkdaşlıqda zəifliklər qalmaqdadır.

Rusiya Federasiyasının rolu və təsiri, Rusiya, postsovet inteqrasiya təşəbbüslərinin mərkəzi fiquru olaraq həm təşəbbüskar, həm də tənzimləyici mövqedə çıxış etmişdir. Moskva bu inteqrasiyanı “ətrafında stabillik zonası” yaratmaq və Qərbin təsirini balanslaşdırmaq vasitəsi kimi görmüşdür [27]. Xüsusilə Aİİ və KTMT çərçivəsində Rusiya iqtisadi və hərbi resurslarından istifadə etməklə öz nüfuzunu qorumağa çalışır, lakin bu yanaşma bir çox hallarda “yumşaq güc” deyil, “sərt güc” vasitəsilə həyata keçirilmiş və bu da region ölkələrinin əksəriyyətində Moskva ilə münasibətlərə ehtiyatlı və bəzən də neqativ yanaşmanı gücləndirmişdir. Gürcüstanın (2008), Ukraynanın (2014 və 2022) və Moldovanın (Dnestrıanı) yaşadığı hadisələr, Rusiyanın regiondakı inteqrasiya siyasətinin geosiyasi maraqlarla üst-üstə düşdüyünü göstərmişdir.

Regionda baş verən geosiyasi hadisələrin təsiri (Ukrayna müharibəsi nümunəsində), 2022-ci ildə başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi post-sovet məkanındakı bütün inteqrasiya formatlarına ciddi zərbə vurdu. Bir tərəfdən, bu müharibə Avrasiya İttifaqı və MDB üzvü olan bəzi dövlətlər üçün neytrallıq dilemması yaratdı; digər tərəfdən isə, bu təşkilatların kollektiv mövqe sərgiləyə bilməməsi onların siyasi zəifliyini üzə çıxardı.

KTMT-nin Ukrayna məsələsində passivliyi və Ermənistanın öz təhlükəsizliyi üçün bu təşkilata güvənməməsi nəticəsində orada da parçalanma əlamətləri müşahidə olunur. Aİİ-də isə Qazaxıstan və Ermənistan kimi ölkələr müharibə fonunda Rusiya ilə məsafə saxlayaraq alternativ siyasi-iqtisadi tərəfdaşlar axtarmağa başlamışlar. Bundan əlavə, müharibə Qərb-Rusiya qarşudurmasını kəskinləşdirmiş və region ölkələrini ikili seçim qarşısında qoymuşdur – ya Rusiya ilə yaxınlıq, ya da Qərbə inteqrasiya. Bu reallıq post-sovet inteqrasiya təşəbbüslərinin sabitliyi və davamlılığı üçün ciddi risklər doğurur.

İnteqrasiya Proseslərinin Perspektivləri, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Sovet İttifaqının dağılmasından sonra regional inteqrasiyanın alternativ modeli kimi yaradılmışdır. Lakin qurumun fəaliyyəti və gələcək perspektivləri üzv dövlətlərin fərqli siyasi maraqları, geosiyasi prioritetləri və beynəlxalq yönü çərçivəsində dəyişkən xarakter daşıyır.

1. Cari vəziyyət və çağırışlar. MDB-nin institusional bazası zəifdir və təşkilatın qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır. Üzv dövlətlər arasında iqtisadi asılılığın azalması və siyasi divergensiya prosesi inteqrasiyanın effektivliyinə mənfi təsir göstərmişdir. Xüsusilə Ukraynanın 2014-cü ildən sonra təşkilatdan uzaqlaşması və Ermənistanın Qərbə inteqrasiya niyyətləri bu baxımdan diqqətəlayiqdir.

2. Rusiya faktorı və asimmetrik münasibətlər. MDB-nin mərkəzində duran Rusiya, digər üzv dövlətlərlə qeyri-bərabər münasibət qurmağa çalışmış, bu isə regional partnyorlar arasında narazılıq doğurmuşdur. Rusiyanın siyasi və hərbi təsir rıçaqları bəzi ölkələr üçün təhlükə kimi qiymətləndirilmiş,

nəticədə alternativ inteqrasiya platformalarına yönəlmə baş vermişdir (məsələn, GUAM, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq sazişləri).

3. Alternativ inteqrasiya istiqamətləri. MDB üzvləri arasında bir sıra dövlətlər (Qazaxıstan, Qırğızıstan, Belarus və Rusiya) Avrasiya İqtisadi Birliyində (AİB) daha dərin iqtisadi inteqrasiya yolunu seçmişlər. Digərləri isə daha çox Türk Dövlətləri Təşkilatı və ya Çinlə əməkdaşlıq formatlarını üstün tuturlar. Bu isə MDB-nin gələcəyini qeyri-müəyyən edir.

4. Gələcək perspektivlər. MDB-nin inteqrasiya platforması kimi effektivliyi aşağı olsa da, təşkilat siyasi dialoq, münaqişələrin qarşısının alınması və regional sabitliyin qorunması üçün hələ də potensiala malikdir. Təşkilatın gələcəyi aşağıdakı amillərdən asılı olacaq: Üzv dövlətlərin siyasi iradəsi və əməkdaşlığa olan marağı; Rusiya ilə münasibətlərin balanslaşdırılması; Paralleldə fəaliyyət göstərən digər təşkilatlarla koordinasiya imkanları (məsələn, KTMT, AİB, TDT); Qlobal güclərin (Çin, ABŞ, Aİ) regiona təsiri.

Nəticə

MDB-nin gələcəyi inteqrasiyadan daha çox əməkdaşlıq və məhdud koordinasiya çərçivəsində inkişaf edə bilər. Dərin iqtisadi və siyasi birliyin formalaşması real görünməsə də, təşkilatın platforma olaraq yaşaması ehtimalı var. Hər bir üzv dövlətdə artan regional identiklik və çoxvektorlu xarici siyasət kursu MDB-nin sabit inteqrasiya platforması olmasını çətinləşdirir. Post sovet məkanında inteqrasiya proseslərinin gələcəyi bir sıra geosiyasi, iqtisadi və sosial amillərdən asılı olaraq formalaşmaqdadır. Hal-hazırda region daxilində müxtəlif səviyyəli və fərqli məqsədlərə yönəlmiş inteqrasiya layihələrinin mövcudluğu (MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı, KTMT, GUAM və s.) region ölkələrinin maraqlarının tam üst-üstə düşməməsindən irəli gəlir. Bu baxımdan, inteqrasiya cəhdlərinin perspektivləri həm optimist, həm də pessimist ssenarilərlə qiymətləndirilə bilər.

Geosiyasi Rəqabət və İnteqrasiyanın Gələcəyi, Rusiyanın regiondakı liderlik iddiası və Qərbin, xüsusilə Avropa İttifaqı və NATO-nun artan təsir imkanları post sovet məkanında "inteqrasiya – dezinteqrasiya" qarşıdurmasını gücləndirir. Belarus və Qazaxıstan kimi dövlətlər Avrasiya İqtisadi İttifaqında Rusiya ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə çalışsa da, Ermənistanın Qərblə yaxınlaşması və Ukrayna, Gürcüstan, Moldova kimi ölkələrin Avrointeqrasiya yolu seçməsi inteqrasiya cəhdlərini parçalanmış və rəqabətçi hala gətirir [8].

İqtisadi Əlaqələrin Rolu, Gələcəkdə regional inteqrasiyanın uğuru birbaşa olaraq iqtisadi qarşılıqlı asılılığın dərinləşməsinə bağlıdır. Ticarət, enerji və infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın genişlənməsi, xüsusilə Transxəzər nəqliyyat dəhlizləri və enerji layihələrinin (məsələn, TANAP, TAP) inkişafı yeni enerji imkanları yarada bilər. Bununla yanaşı, rəqəmsal iqtisadiyyatın yüksəlişi və yaşıl enerji keçidi kimi qlobal çağırışlar region dövlətlərini yeni texnologiyalar əsasında əməkdaşlığa təşviq edə bilər.

Siyasi İnam və İnstitusional Dərinlik, İnteqrasiyanın gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də təşkilatlararası effektiv idarəetmə və iştirakçı ölkələr arasında siyasi etimadın möhkəmlənməsidir. MDB və Avrasiya İttifaqı daxilində institutların gücləndirilməsi, vahid qərarların qəbulu və icrası üçün mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi vacibdir. Əks halda, bu təşkilatlar formal struktur olmaqdan kənara çıxma bilməyəcəkdir [9].

Regional İnteqrasiyada Azərbaycanın Yeri, Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasəti ona inteqrasiya təşəbbüslərində çevik mövqe tutmağa imkan verir. Ölkə həm GUAM, həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Zəngəzur dəhlizi, Orta Dəhliz və Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi yeni platformalar Azərbaycanın geostrateji mövqeyini daha da gücləndirir və regional inteqrasiya təşəbbüslərində mühüm aktora çevrilməsinə şərait yaradır [10 s, 56].

Regional İnteqrasiyada Azərbaycanın Yeri Regional inteqrasiya müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm tendensiyalardan biridir. Xüsusilə post-sovet məkanında geosiyasi reallıqların dəyişməsi, enerji resurslarının strateji əhəmiyyəti və tranzit dəhlizlərinin aktuallaşması fonunda Azərbaycanın regional inteqrasiya proseslərində rolu xeyli artmışdır.

1. Geosiyasi Mövqeyi və Nəqliyyat-Tranzit Potensialı

Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji coğrafiyada yerləşərək Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsində qərar tutmuşdur. Bu mövqe ona regional inteqrasiya təşəbbüslərində aparıcı rol oynama imkanı verir. **Orta Dəhliz** (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) vasitəsilə Azərbaycan Çini, Orta Asiyanı və Avropanı birləşdirən layihədə əsas tranzit ölkəyə çevrilmişdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı regional logistikanın mərkəzi funksiyasını yerinə yetirir.

2. Enerji Layihələri vasitəsilə İnteqrasiya. Azərbaycan enerji resurslarını yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi inteqrasiya alətinə çevirmişdir. "**Cənub Qaz Dəhlizi**" vasitəsilə Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir və regional əməkdaşlığı gücləndirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri vasitəsilə Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyə ilə enerji əlaqələri dərinləşdirilmişdir. Bu layihələr inteqrasiyanın infrastruktur əsaslarını gücləndirmiş, həm də tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı asılılıq yaratmışdır.

3. Təşəbbüskar Diplomatiya və Platformalar. Azərbaycan öz regional siyasətində multivektor yanaşma nümayiş etdirir: **Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)** çərçivəsində Azərbaycan türk dünyasında mədəni, iqtisadi və siyasi inteqrasiyanın dərinləşməsi üçün fəal təşəbbüslərlə çıxış edir. **Qoşulmama Hərəkatı** və **İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı** daxilində də regional həmrəyliyin təşviqi üçün platforma rolunu oynayır. **GUAM** formatında (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova) regional əməkdaşlıq və Avroatlantik inteqrasiyaya dəstək verir.

4. Qarabağ Zəfəri və Yeni Reallıqlar. 2020-ci ildən sonra Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mövqeləri daha da güclənmiş, Zəngəzur dəhlizi kimi yeni inteqrasiya marşrutları gündəmə gəlmişdir. Bu istiqamətdə: Ermənistanla sülh müqaviləsi perspektivi regional kommunikasiya açılımlarını mümkün edir; Türkiyə ilə geosiyasi və iqtisadi əlaqələr strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmişdir.

Perspektivlər

Azərbaycanın regional inteqrasiyadakı rolu yalnız tranzit və enerji layihələri ilə məhdudlaşmır, həm də diplomatik təşəbbüslər, təhlükəsizlik siyasəti və mədəni inteqrasiya vasitəsilə genişlənir. Geosiyasi elastiklik, tərəfdaşlıq bacarığı və balanslaşdırılmış xarici siyasət Azərbaycanı regional inteqrasiyanın mühüm oyunçusuna çevirir. Azərbaycanın post-sovet məkanında və ümumilikdə Avrasiya coğrafiyasında tutduğu mövqe, onun inteqrasiya proseslərində balanslı və çoxistiqamətli yanaşma nümayiş etdirməsini şərtləndirir. Ölkənin həm coğrafi yerləşməsi, həm enerji resursları, həm də pragmatik diplomatiyası onun müxtəlif regional blok və təşəbbüslərdə çevik və aktiv iştirakına şərait yaradır. İlk növbədə, Azərbaycanın "balanslaşdırılmış xarici siyasət" konsepsiyası regiondakı inteqrasiya layihələrinə münasibətdə neytral, lakin strateji yanaşma ilə müşayiət olunur. Azərbaycan nə MDB-dən tamamilə uzaqlaşır, nə də Avrasiya İttifaqına üzv olmaqla Rusiya mərkəzli strukturlara bağlanır. Bu siyasətə uyğun olaraq, Bakı həm GUAM çərçivəsində Qərb yönümlü iqtisadi və nəqliyyat layihələrinə dəstək verir, həm də MDB vasitəsilə əsasən texniki və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq edir. Enerji sahəsində Azərbaycan regional inteqrasiyanın lokomotivi rolunu oynayır. TANAP, TAP, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi layihələr təkcə iqtisadi deyil, siyasi inteqrasiyanın da alətinə çevrilmişdir [23 s, 91]. Bu layihələr Azərbaycanın həm Türkiyə, həm Avropa İttifaqı, həm də Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq platformalarını genişləndirməsinə imkan vermişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatındakı fəallığı son illərdə xüsusi vurğulanmalıdır. Azərbaycanın təşəbbüskarlığı ilə bu təşkilatın funksional istiqamətləri genişləndirilib: nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, fəvqəladə hallarda əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması və ortaq mədəni dəyərlər əsasında inteqrasiya siyasəti formalaşdırılıb [28 s,20]. Azərbaycan bu strukturda həm iqtisadi körpü, həm də siyasi əlaqələndirici kimi çıxış edir.

Zəngəzur dəhlizi və Orta Dəhliz təşəbbüsləri isə Azərbaycanın geoiqtisadi rolunu daha da möhkəmləndirir. Bu dəhlizlər vasitəsilə Azərbaycan yalnız ticarət və tranzit ölkəsi deyil, həm də Avrasiya coğrafiyasının Şərqlə Qərb, Şimala Cənub arasında inteqrasiya məkanına çevrilməsinə töhfə

verir. Zəngəzur dəhlizi eyni zamanda regional sabitlik və qarşılıqlı asılılıq üçün strateji platforma rolunu oynaya bilər [22 s,167]. Bundan əlavə, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində də regional və qlobal inteqrasiyada mühüm platformalar yaradır. Bakı, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında əməkdaşlıq təşviq etməklə yanaşı, qlobal səviyyədə yeni diplomatik mərkəzlərdən birinə çevrilmək istiqamətində addımlar atır. Azərbaycanın bu aktiv və çoxşaxəli iştirakı onu tək cə iştirakçı deyil, regional inteqrasiyanın təşəbbüskarı və modelləşdiricisi roluna yüksəlmişdir. Belə yanaşma Azərbaycanın post-sovet məkanında fərqlənməsinə, öz milli maraqlarını qoruyaraq əməkdaşlıq imkanlarını maksimum səviyyədə reallaşdırmasına şərait yaradır. Post-sovet məkanında inteqrasiya prosesləri 30 ildən artıq müddətdə müxtəlif təşkilatlar və təşəbbüslər çərçivəsində inkişaf etmiş, lakin bu cəhdlər birmənalı və davamlı uğurla müşayiət olunmamışdır. MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və KTMT kimi Rusiya mərkəzli strukturlar daha çox geosiyasi və təhlükəsizlik məqsədlərinə yönəlmiş halda, GUAM və Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi alternativ platformalar fərqli yanaşmalar təklif etmişdir. Bu proseslərin ümumi qiymətləndirilməsi göstərir ki: İnteqrasiya təşəbbüsləri daha çox geosiyasi zərurət, tarixi bağlılıqlar və iqtisadi qarşılıqlı asılılıq fonunda ortaya çıxmışdır; Təşkilatların institusional zəifliyi, qərarların icra mexanizmlərinin olmaması və üzv dövlətlər arasında maraq uyğunsuzluğu bu cəhdlərin effektivliyini azaltmışdır; Rusiya Federasiyasının dominant mövqeyi bəzən birləşdirici faktor, bəzən isə parçalanma səbəbi olmuşdur; 2022-ci ildən etibarən Ukrayna müharibəsi və Qərbi-Rusiya qarşılıqlı maraqlarının kəskinləşməsi post-sovet inteqrasiyasına daha dərin zərbə vurmuşdur; Bütün bu mənzərədə **Azərbaycan** balanslı və çoxistiqamətli siyasət yürüdərək regional əməkdaşlıqda həm təşəbbüskar, həm də əlaqələndirici aktor kimi fərqlənməkdədir.

Təvsiyələr

1. **Təşkilatların islahatı:** MDB və Aİİ kimi strukturların institusional islahatlara ehtiyacı var. Qərarların icrası üçün daha güclü mexanizmlər, hüquqi bağlayıcılıq və effektiv monitoring sistemləri yaradılmalıdır.

2. **İqtisadi əsaslı inteqrasiya:** İnteqrasiya daha çox iqtisadi rasionallıq və qarşılıqlı fayda üzərində qurulmalıdır. Enerji, nəqliyyat, rəqəmsal texnologiyalar və ticarət sahəsində əməkdaşlıq təşviq olunmalıdır.

3. **Siyasi etimadın bərpası:** Üzv dövlətlər arasında dialoq və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi üçün şəffaf mexanizmlər qurulmalı, beynəlxalq hüquq normalarına hörmət əsas prinsip kimi qəbul edilməlidir.

4. **Yeni əməkdaşlıq formatlarına açıq yanaşma:** Mövcud strukturların zəifliyi fonunda çevik və sektorial əməkdaşlıq formatları – məsələn, “3+2” platformaları, transxəzər təşəbbüsləri və Türk Dövlətləri çərçivəsində tematik əməkdaşlıq mexanizmləri – inkişaf etdirilməlidir.

5. **Azərbaycan üçün strateji seçimlər:** Azərbaycan regional əməkdaşlığa qoşularkən milli maraqları və geosiyasi balansını qorumağa davam etməlidir. Orta Dəhliz, Zəngəzur dəhlizi və enerji layihələri vasitəsilə Bakı həm regional oyunçu, həm də qlobal tərəfdaş statusunu möhkəmləndirməlidir.

6. **Xarici aktorların cəlb edilməsi:** Avropa İttifaqı, Çin və digər beynəlxalq aktorlarla əməkdaşlıq inteqrasiya layihələrinin dayanıqlığını və rəqabət qabiliyyətini artıracaq. Bu xüsusilə rəqəmsallaşma, yaşıl enerji və nəqliyyat sahələrində mühüm ola bilər.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Aliyev, R. (2023). Regional connectivity and economic diplomacy in the South Caucasus. *Journal of Eurasian Studies*, 12(3), 45–63.
2. Åslund, A. (1995). *How Russia Became a Market Economy*. Brookings Institution Press. p.328
3. Allison, R. (2004). Regionalism, Regional Structures and Security Management in Central Asia. *International Affairs*, 80(3), 463–483.
4. Babayeva, G. (2019). *Azərbaycanın geostrateji mövqeyi və enerji siyasəti*. Bakı: Elm və Təhsil.

5. Blank, S. (2013). Russia and the post-Soviet space: The strategic importance of Ukraine. Strategic Studies Institute.
6. Brown, A. (1997). *Title of the book in italics and sentence case*. Publisher.p.45
7. Cornell, S. E. (2001). Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. Routledge. p,272
8. De Waal, T. (2021). The new South Caucasus: Prospects for regional cooperation. Carnegie Europe.
9. Delcour, L., Wolczuk, K. (2015). Regional Organisations in the Post-Soviet Space: Patterns of Interaction and Prospects for Cooperation. Europe-Asia Studies, 67(3), 365–387.
10. Delcour, L. (2018). The EU and the Eastern Partnership Countries: Beyond the Borders. Routledge.
11. Dragneva, R. Wolczuk, K. (2017). The Eurasian Economic Union: Deals, Rules and the Exercise of Power. Chatham House/Routledge. p. 320
12. Ingebritsen, C. (2006). Small States in International Relations. University of Washington Press.
13. Ismayilov, E. (2023). Azərbaycanın Regional İnkişaf Strategiyası və Xarici Siyasəti. Baku University Press. s.210
14. Ismayilov, E., Papava, V. (2010). A new concept for the Caucasus. Middle East Quarterly, 17(1), 59–69.
15. Ismayilov, M., Valiyev, A. (2021). Zangezur corridor and Azerbaijan’s new connectivity strategy. Caucasus Policy Brief, 4(2).
16. Libman, A., Vinokurov, E. (2012). What Drives Regional Integration in the Post-Soviet Space? The Eurasian Customs Union as a Case Study. Problems of Post-Communism, 59(3), 3–19.
17. Kazemzadeh, M. (2021). Iran’s regional strategies in the post-Soviet space. Middle East Policy, 28(2), 78–95.
18. Kasımoğlu, M. (2020). Azərbaycan-Türkiye enerji işbirliyi: Stratejik bir yaklaşım. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 21(3), 120–138.
19. Kortunov, A. (2023). The strategic vacuum and the rise of middle powers. Russian International Affairs Council (RIAC).
20. Kolstø, P. (2000). Political Construction Sites: Nation-building in Russia and the Post-Soviet States. Westview Press. p.280.
21. Klein, L. (2022). The Collective Security Treaty Organization: Challenges and Prospects. Journal of International Security Studies, 18(2), 150–176.
22. Kolstø, P. (2000). Political Construction Sites: Nation-building in Russia and the Post-Soviet States. Westview Press. p.280.
23. Libman, A., & Obydenkova, A. (2018). Regionalism in the Post-Soviet Space: Understanding the Institutional Design of the Eurasian Economic Union. Post-Soviet Affairs, 34(2-3), 81–95.
24. Libman, A., & Vinokurov, E. (2012). What Drives Regional Integration in the Post-Soviet Space? The Eurasian Customs Union as a Case Study. Problems of Post-Communism, 59(3), 3–19.
25. Mammadov, T. (2022). Zəngəzur Dəhlizi və Cənubi Qafqazda Regional Təhlükəsizlik. Baku Policy Center Publications. s.180.
26. Mammadov, R. (2022). "Balancing between Powers: Azerbaijan’s Strategic Foreign Policy Approach." Caucasus Strategic Studies Review, 5(1), 23–39.
27. Nye, J. S. Deutsch, K. W., Burrell, S. A., Kann, R. A., Lee, M., Lichterman, M., Lindgren, R. E. van Wagenen, R. W. (1957). *Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience*. Princeton University Press.
28. Sachs, J. D. (1990). What is to be done? *The Economist*, 316(7674), 19–24.
29. Shaffer, B. (2011). Energy Politics. University of Pennsylvania Press. p.256.
30. Sovacool, B. K. (2021). The political economy of energy security. Oxford University Press Yıldız, A. (2023).
31. Türk devletleri teşkilatı ve yeni jeopolitik gerçeklikler. Avrasya Araştırmaları Dergisi, 8(1), 33–48

32. Yunusov, A. (2023). Türk dövlətləri təşkilatı və Azərbaycanın yeni strateji yönü. Yeni Qafqaz Jurnalı, 2(1), 45–59.
33. Trenin, D. (2009). Post-Imperium: A Eurasian Story. Carnegie Endowment for International Peace. P, 352 .
34. Türk Dövlətləri Təşkilatı Zirvə Bəyannamələri. (2021–2024). [Rəsmi sənədlər]. (Onlayn mövcuddur)